

**СОПОСТАВЛЕНИЕ «СКАЗКИ О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ»
А.С.ПУШКИНА И «СПЯЩЕЙ ЦАРЕВНЫ» В.А.ЖУКОВСКОГО**

Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна

Азиатский Международный университет.

Преподаватель Ассистент кафедры "История и Филология"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14813424>

Аннотация. В этой статье рассматриваются и сравниваются два произведения великих писателей. Эти произведения созданы самым интересным образом.

Ключевые слова: совпадения, различия, народная, борьба добра и зла, романтические, положительные, отрицательные герои.

**COMPARISON OF "THE TALE OF THE DEAD PRINCESS AND THE SEVEN
KNIGHTS" BY A.S. PUSHKIN AND "THE SLEEPING PRINCESS" BY V.A.
ZHUKOVSKY**

Abstract. This article examines and compares two works of great writers. These works are created in the most interesting way.

Keywords: coincidences, differences, folk, the struggle between good and evil, romantic, positive, negative heroes.

Литературоведческий словарь дает определение: Сравнение - это образное определение предмета. В сравнении непременно содержатся два элемента: то, что сравнивается, и то, с чем сравнивается.

Сравнение выражается словами как, точно, словно, а может просто указать на сходство. Сравнить - значит найти черты сходства и различия.

Н.В. Гоголь, находившийся вместе с А.С. Пушкиным и В.А. Жуковским, вспоминал: «Все лето я прожил в Павловском и Царском Селе... Почти каждый вечер собирались мы - Жуковский, Пушкин и я. Сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей! У Пушкина... сказки русские народные... у Жуковского тоже русские народные сказки... Чудное дело!»

Написана в прозе. Борьба добра и зла. Народная сказка. Есть зачин, концовка

Герои делятся на положительных и отрицательных. Предметы сравнения Форма произведения. Название Сюжет Композиция

Название. «Спящая царевна» В.А.Жуковский «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкин. Сходство. Различие

1. В названиях есть общее

1. «Спящая» царевна – слово – царевна. Она главная «мёртвая» царевна: героиня.

Царевна В.А. Жуковского уснула, а у А.С. Пушкина умерла.

2. У Жуковского она одинока, у Пушкинской царевны есть друзья – семь богатырей.

Сюжет. Совпадения в сюжете сказок. Различия в сюжете сказок

1. Беда с царевнами происходит по чьей-то злой воле.

2. Причина печальных событий с царевнами – желание отомстить, зависть, обида.

3. Зло совершают женщины: старухафея и царица-мачеха.

4. Царевны пробуждаются – оживают.

5. Царевен пробуждают царские сыновья – королевич Елисей и царский сын (без имени).

6. Царевны обе красавицы.

7. Женитьба спасителей на царевнах.

Судьбу царевны Жуковского предсказала 12-я фея злая колдунья - она подстроила так и отомстила за то, что ее не пригласили на пир. У Пушкина от красавицы царевны избавляется злая мачеха из-за зависти (это традиционный сюжет русских народных сказок).

У Пушкина царевна умерла (правдивая, реалистическая ситуация) - у Жуковского уснула (романтические мотивы).

У Пушкина царевна мертвая лежала 3 дня (по русскому обычаю) – у Жуковского - 300 лет спала.

Королевичу Елисею помогают силы природы (в русском фольклоре природа всегда помогает человеку) – царевичу Жуковского помогает старик.

Царевна Пушкина лежит в хрустальном гробу в гроте – у Жуковского спит дома.

Орудие зла у Пушкина – яблоко (предмет многих русских сказок) – у Жуковского - веретено. Пушкинская царевна пробудилась от удара королевича о гроб, который рассыпался (удар символизирует силу горя, готовность героя к самопожертвованию) – у Жуковского царевна просыпается от поцелуя царевича (романтические мотивы).

У Пушкина зло наказано - мачеха от злости умерла – у Жуковского злая колдунья исчезла.

Форма произведения:

Сказка В.А. Жуковского «Спящая царевна». Сказка А.С. Пушкина «О мёртвой царевне...»

Жил-был добрый царь Матвей;

Жил с царицею своей

Он в согласье много лет;

А детей все нет как нет.

Раз царица на лугу,

На зеленом берегу

Ручейка была одна;
Горько плакала она.
Вдруг, глядит, ползет к ней рак;
Он сказал царице так:
«Мне тебя, царица, жаль;
Но забудь свою печаль;
Понесешь ты в эту ночь:
У тебя родится дочь». —
«Благодарствуй, добрый рак;
Не ждала тебя никак...»
Но уж рак уполз в ручей,
Не слышав ее речей.
Он, конечно, был пророк;
Что сказал — сбылося в срок:
Дочь царица родила...
...Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась - и расцвела,
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого.
И жених сыскался ей,
Королевич Елисей.
Сват приехал, царь дал слово,
А приданое готово:
Семь торговых городов,
Да сто сорок теремов.
На девичник собираясь,
Вот царица наряжаясь
Перед зеркальцем своим,
Перемолвилась с ним:
"Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»....
Удалось ли создать сказку, близкую к народной?
Что же роднит сказки А.С. Пушкина и В.А. Жуковского с народной сказкой?

Что отличает эти сказки от народной?

1. Как и в народных, есть сказочный зачин и концовка.
2. В обоих – сюжет волшебной сказки, волшебные силы и предметы - говорящие рак и зеркальце.
3. В основе сказок, как и в народных, борьба добра и зла - добро побеждает, добрым людям помогают волшебные силы.
4. Троекратный повтор: У Пушкина 3 раза царица обращается к зеркальцу, 3 раза королевич Елисей обращается к силам природы: солнцу, месяцу и ветру. У Жуковского нет троекратных повторов.
5. Магические числа: 7 богатырей у Пушкина, приданое царевне - 7 торговых городов; три силы природы - солнце, месяц, ветер, 3 дня лежала мертвая царевна. У Жуковского только одно царевна спала 300 лет (3 века).
6. Как в народных сказках, у Пушкина есть падчерица и мачеха. Имя только у одного героя (царь Матвей- королевич Елисей)
8. Герои делятся на положительных и отрицательных.
1. Отступление от традиций: русские народные сказки написаны в прозе.
2. Народные сказки не очень большие по размеру, т.к. это жанр устного народного творчества. Их рассказывали, пересказывали, передавали из уст в уста. Проза ближе к разговорной речи, нежели стихи.

Название. У Жуковского - «Спящая царевна» (название повторяет первоисточник).

У Пушкина - «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (свое название). В названии есть общее слово - царевна. Она главная героиня. Также название говорит о различии: царевна Жуковского уснула, а у Пушкина - умерла. И название сообщает: у Жуковского она одинока, у Пушкинской царевны есть друзья – семь богатырей.

Сюжет. В основу сказок положен сюжет народной сказки.

Жуковский использовал сюжеты немецкой сказки «Царевна-шиповник» братьев Гримм и французской «Спящая в лесу красавица», обработанной Шарлем Перро. Сюжет его сказки точно повторяет сказку Шарля Перро. Пушкин написал свое произведение на основе народных сказок, которые собирал, находясь в ссылке в Михайловском в годах.

Переодевшись в крестьянский наряд, смешивался он на ярмарках с толпой людей, прислушиваясь к меткому народному слову, записывая рассказы сказителей. Там он записал сказку «Самоглядное зеркало», похожую по сюжету на «Сказку о мертвой царевне». Другой источник - волшебные сказки Арины Родионовны.

Именно о них он писал брату Льву: «Вечером слушаю сказки – и тем вознаграждаю недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»

А указывает на западно - европейские источники, в частности, на сказку «Белоснежка» братьев Гримм. Но это совпадение только внешнее. Пушкинское творение более поэтичное, выражающее идеи и идеалы русского народа. Рассмотрим совпадения и различия в сюжете сказок Пушкина и Жуковского.

Пушкин написал свою, неповторимую литературную сказку. Она отличается сюжетом, героями, языком. Нужно отметить стилистическое своеобразие сказки Пушкина и его новаторство:

1. Поэт использует устойчивые повторяющиеся формулы.

Экспрессивная лексика

3. В тексте обилие глаголов, придающих событиям динамизм

4. Есть авторская оценка героев

5. Ввел в композицию народные обращения-заклинания к

силам природы

Совпадения:

- беда с царевнами происходит по чьей-то злой воле;

- причина печальных событий с царевнами – желание отомстить, зависть, обида;

- зло совершают женщины: старуха-фея и царица (чернавка) мачеха. Они губят царевен;

- с царевен снимается проклятие;

- царевен пробуждают царские сыновья: царевич Елисей и царский сын (без имени);

- царевны обе красавицы;

- царевичам помогают в поисках царевен: 11 чародеек - 7

богатырей (чисто русские, национальные персонажи у Пушкина);

- царевны пробуждаются - оживают;

- женитьба спасителей на царевнах;

- колдунья-фея и царица - мачеха превращаются в старушек, идя на злое дело;

Различия в сюжете сказок:

- Судьбу царевны Жуковского предсказала 12-я фея - злая колдунья - она подстроила так и отомстила за то, что ее не пригласили на пир.

- У Пушкина от красавицы царевны избавляется злая мачеха из-за зависти (это традиционный сюжет русских народных сказок).

- У Пушкина царевна умерла (правдивая, реалистическая ситуация) - у Жуковского уснула (романтические мотивы).

- У Пушкина царевна мертвая лежала 3 дня (по русскому обычаю) – у Жуковского - 300 лет спала.

- Королевичу Елисею помогают силы природы (в русском фольклоре природа всегда помогает человеку) - царевичу Жуковского помогает старик.

- Царевна Пушкина лежит в хрустальном гробу в гроте - у Жуковского спит дома.

- Орудие зла у Пушкина – яблоко (предмет многих русских сказок) – у Жуковского - веретено.

- Пушкинская царевна пробудилась от удара королевича о гроб, который рассыпался (удар символизирует силу горя, готовность героя к самопожертвованию) - у Жуковского царевна просыпается от поцелуя царевича (романтические мотивы).

- У Пушкина зло наказано - мачеха от злости умерла - у Жуковского злая колдунья исчезла.

В сказках разные места действия: у Жуковского - дворец, бор - у Пушкина: дворец, терем в лесу, пустая гора.

ВЫВОДЫ: Пушкин создал истинно народную сказку, она вобрала все традиции русской народной сказки. Обратясь к народным сказкам, он

творчески переработал фольклорные элементы, соединил народные сказочные традиции и литературное новаторство.

Несмотря на то, что между сказками о царевнах есть сходства, различий все-таки больше. В пушкинской сказке больше событий, напряженный сюжет, народный язык, обилие народных выражений, традиционных образов. Написанные по похожему сюжету, они воспринимаются как совершенно разные произведения. В пушкинской - русский дух, народные образы и язык, увлекательный сюжет, интрига, зависть. Его сказка – прямая наследница народной сказки.

REFERENCES

1. Худякова М.Ф. Фразеологизмы русского языка. В помощь ученику и учителю. Екатеринбург - 1999.
2. Нарзуллаева, Ш. Б. (2023). ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research, 1(3), 62-65.

3. Narzullayeva, S. (2024). GAME METHODS AND TECHNIQUES USED IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS. *Modern Science and Research*, 3(1), 234-241.
4. Нарзуллаева, Ш. Б. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «ПСИХИЧЕСКОЙ АТАКИ» В РАЗБОРЕ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА.
5. Нарзуллаева, Ш. Б. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «ПСИХИЧЕСКОЙ АТАКИ» В РАЗБОРЕ ПРОСТЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КУРСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА.
6. Бахшиллоевна, Н. Ш. (2024). Особенности Творчества Льва Николаевича Толстого. *Miasto Przyszłości*, 47, 971–975. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3280>
7. Нарзуллаева, Ш. (2024). КУЛЬТУРА ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ И АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ. *Modern Science and Research*, 3(12), 349–355. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/54409>
8. Bakhshilloevna, N. S. (2024). Innovative Methods in Teaching Foreign Languages. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 241-245.
9. Шоира Бахшиллоевна Н. (2023). АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 420–421. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/3588>
10. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2023). ПРОБЛЕМА ПРАВСТВЕННОГО ВЫБОРА В РОМАНЕ Ю.БОНДАРЕВА «БЕРЕГ». *Новости образования: исследование в XXI веке*, 2(13), 240–244. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/11502>
11. Narzullayeva, S. (2023). THEME AS A LITERARY CATEGORY AND VARIETIES OF TOPICS. *Modern Science and Research*, 2(6), 1057–1064. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/21558>
12. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2024). THE CATEGORY OF PLURAL IN THE RUSSIAN LANGUAGE. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14211470>
13. Нарзуллаева Шоира Бахшиллоевна. (2024). THE CULTURE OF SPOKEN LANGUAGE. ORTHOEPIC AND ACCENTUAL NORMS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14406928>
14. SH.Narzullaevoy. (2023). ON THE LIFE WAY OF THE RUSSIAN WRITER CHEKHOV AND HIS WORKS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7833173>
15. Нарзуллаевой Шоиры Бахшиллоевны. (2023). THEME AS A LITERARY CATEGORY AND VARIETIES OF TOPICS. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8061313>

16. Musayeva Amina Karamatovna. (2024). Innovatsion Yondashuvlar Asosida Oliy Ta'lim Jarayoni Sifatini Oshirishning Metodologik Jihatlari. *Miasto Przyszłości*, 52, 59–64. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4535>
17. Karamatovna, M. A. (2023). Formation of Professional Communicative Competence in University Students through the Use of Innovative Technologies. *International Journal on Orange Technologies*, 5(11), 1-5.
18. Karamatovna, M. A. (2023). Formation of Professional Communicative Competence in University Students through the Use of Innovative Technologies. *International Journal on Orange Technologies*, 5(11), 1-5.
19. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ. (2024). *Modern Education and Development*, 16(10), 177-194. <https://scientific-jl.org/mod/article/view/6942>
20. Musaeva A. (2024). TALABALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI TARKIB TOPTIRISHNING IJTIMOIIY PEDAGOGIK ANAMIYATI. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(3), 60–63. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28851>
21. LEARNING LANGUAGES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' COMMUNICATION. (2024). *Modern Education and Development*, 16(10), 244-259. <https://scientific-jl.org/mod/article/view/6951>
22. ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОЙ КОММУНИКАЦИИ. (2024). *Modern Education and Development*, 16(10), 212-226. <https://scientific-jl.org/mod/article/view/6946>
23. TILLARNI O'RGANISH TALABLAR MULOQATINI RIVOJLANISH OMILLI. (2024). *Modern Education and Development*, 16(10), 227-243. <https://scientific-jl.org/mod/article/view/6948>
24. NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR STUDYING LATIN LANGUAGE IN MEDICAL UNIVERSITIES. (2024). *Modern Education and Development*, 16(10), 260-270. <https://scientific-jl.org/mod/article/view/6958>
25. ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИИ СТУДЕНТОВ. (2024). *Modern Education and Development*, 16(10), 177-194. <https://scientific-jl.org/mod/article/view/6942>
26. Karamatovna, M. A. (2024). Fostering the Acquisition of Communicative Skills among Students. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 281–286. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/2700>

27. РОЛЬ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РАЗВИТИИ РУССКОГО ЯЗЫКА. (2024).
MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(9), 434-
441. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/7095>
28. ЯЗЫКА. (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND
PRACTICE, 2(11), 132-141.
<https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8195>